

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Morbilidad neonatal asociada a nacimientos por cesárea en recién nacidos atendidos en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024

2. Planteamiento del problema

Este estudio busca determinar la morbilidad neonatal asociada a nacimientos por cesárea en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Aunque se conoce que la cesárea es un factor de riesgo para patologías neonatales como el síndrome de dificultad respiratoria y la taquipnea transitoria, no hay estudios específicos en nuestro medio que analicen su impacto en indicadores como ingreso hospitalario, ventilación mecánica, alteraciones neurológicas, uso de antibióticos y mortalidad. Dado el alto número de cesáreas en esta unidad hospitalaria, especialmente por su enfoque materno-fetal, se considera relevante analizar estas diferencias según la edad gestacional para obtener información útil en la toma de decisiones obstétricas.

3. Objetivo general

Determinar la morbilidad neonatal asociada a nacimientos por cesárea en recién nacidos atendidos en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” del 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024.

Específicos:

- Describir las características clínicas de los recién nacidos obtenidos por cesárea y por parto vaginal.
- Cuantificar la cantidad de Ingresos hospitalarios en los recién nacidos obtenidos por cesárea y por parto vaginal.
- Comparar la frecuencia del requerimiento de soporte respiratorio en recién nacidos obtenidos por cesárea y por parto vaginal.
- Contrastar la frecuencia de uso de antibióticos en recién nacidos obtenidos por cesárea y por parto vaginal.
- Estimar el Apgar menor a 7 a los 5 minutos en recién nacidos obtenidos por cesárea y por parto vaginal.
- Comparar la frecuencia de muerte neonatal temprana obtenida por cesárea y por parto vaginal.

4. Diseño

Estudio observacional de cohorte prospectivo.

5. Métodos

El estudio incluirá a todos los recién nacidos atendidos en el Servicio de Neonatología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2024. La muestra se seleccionará mediante una muestra no probabilístico de casos consecutivos, a transacciones tanto nacimientos por cesárea como por parto vaginal. Se estima un tamaño de muestra de 640 recién nacidos, con dos grupos de estudio: uno de expuestos (recién nacidos por cesárea) y otro de no expuestos (recién nacidos por parto vaginal). Se hará un seguimiento de variables como ingreso hospitalario, uso de soporte respiratorio, antibióticos, Apgar a los 5 minutos y mortalidad. Los criterios de inclusión y exclusión se basan en el tipo de nacimiento, descartando aquellos con malformaciones congénitas y excluyendo a los neonatos con información incompleta.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00095.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |